

duomenų analizės ir
archyvavimo centras

LiDA Apklausų duomenų rinkinių kolekcijų aprašas

Versija 0.3

Autoriai

Vaidas Morkevičius¹

Giedrius Žvaliauskas¹

Versijos informacija		
Leidimas	Data	Aprašas
0.1	2025-04-01	Pirmasis juodraštis
0.2	2025-11-19	Pataisyta 0.1 versija (pridėtas lietuviškas titulinis lapas, pataisyti lentelės stulpelių pavadinimai ir lentelėje lietuviški-angliški įrašai sukeisti vietomis)
0.3	2026-03-06	Pataisyta 0.2 versija (pridėta kolekcija „Kultūrinio gyvenimo tyrimai“; pridėtos žemesnio lygmens kolekcijos prie kolekcijų „Švietimas, mokslas ir technologijos“ ("Nacionalinis mokinių pasiekimų tyrimas", "Nacionalinis mokinių pasiekimų tyrimas (2012)", "Nacionalinis mokinių pasiekimų tyrimas (2014)", "Nacionalinis mokinių pasiekimų tyrimas (2015)", "Nacionalinis mokinių pasiekimų tyrimas (2016)"), „Rinkimų studijos“ ("Lietuvos nacionalinės rinkiminės studijos"), „Europos socialinis tyrimas: Lietuvos duomenys“ ("Europos socialinio tyrimo 4 banga (2008)", "Europos socialinio tyrimo 5 banga (2010)", "Europos socialinio tyrimo 6 banga (2012)", "Europos socialinio tyrimo 7 banga (2014)", "Europos socialinio tyrimo 8 banga (2016)", "Europos socialinio tyrimo 9 banga (2018)", "Europos socialinio tyrimo 10 banga (2020)", "Europos socialinio tyrimo 11 banga (2023)", "Europos socialinio tyrimo 12 banga (2025)"), „Tarptautinė socialinio tyrimo programa: Lietuvos duomenys“ ("Tarptautinė socialinio tyrimo programa: skaitmeninės visuomenės", "Tarptautinė socialinio tyrimo programa: aplinka", "Tarptautinė socialinio tyrimo programa: šeima ir lyčių vaidmenys", "Tarptautinė socialinio tyrimo programa: sveikata ir sveikatos priežiūra", "Tarptautinė socialinio tyrimo programa: nacionalinė tapatybė ir pilietiškumas", "Tarptautinė socialinio tyrimo programa: religija", "Tarptautinė socialinio tyrimo programa: valdžios vaidmuo", "Tarptautinė socialinio tyrimo programa: socialinė nelygybė", "Tarptautinė socialinio tyrimo programa: socialiniai tinklai", "Tarptautinė socialinio tyrimo programa: darbo orientacijos"), „Socialinių problemų stebėseną“

¹ Kauno technologijos universitetas ir Lietuvos socialinių mokslų ir humanitarinių duomenų archyvas.

		(„Svarbiausios problemos“); kolekcija „Europos rinkimų studijos“ perkelta kaip žemesnio lygmens kolekcija į kolekciją „Rinkimų studijos“; eliminuota kolekcija „Neklasifikuoti tyrimai“; sutvarkyti kolekcijų aprašai)
--	--	--

Šis dokumentas licencijuotas pagal Creative Commons Priskyrimo – Analogiško platinimo 4.0 licenciją (CC BY-SA 4.0).

Kaunas, Lietuva

Description of the LiDA Collections of Survey Data Sets

Version 0.3

Authors

Vaidas Morkevičius²
Giedrius Žvaliauskas²

Version information		
Release	Date	Description
0.1	2025-04-01	First draft
0.2	2025-11-19	Amended version 0.1 (title page in Lithuanian added, table column headings corrected, and Lithuanian-English entries in the table swapped)
0.3	2026-03-06	Amended version 0.2 (collection "Surveys of Cultural Life" added; sub-collections added under the collections "Education, Science and Technology" ("National Survey of Student Achievement", "National Survey of Student Achievement (2012)", "National Survey of Student Achievement (2014)", "National Survey of Student Achievement (2015)", "National Survey of Student Achievement (2016)"), "Election Studies" ("Lithuanian National Election Studies"), "European Social Survey: Lithuanian Data" ("European Social Survey Round 4 (2008)", "European Social Survey Round 5 (2010)", "European Social Survey Round 6 (2012)", "European Social Survey Round 7 (2014)", "European Social Survey Round 8 (2016)", "European Social Survey Round 9 (2018)", "European Social Survey Round 10 (2020)", "European Social Survey Round 11 (2023)", "European Social Survey Round 12 (2025)"), "International Social Survey Programme: Lithuanian Data" ("International Social Survey Programme: Digital Societies", "International Social Survey Programme: Environment", "International Social Survey Programme: Family and Changing Gender Roles", "International Social Survey Programme: Health and Healthcare", "International Social Survey Programme: National Identity and Citizenship", "International Social Survey Programme: Religion", "International Social Survey Programme: Role of Government", "International Social Survey Programme: Social Inequality",

² Kaunas University of Technology and Lithuanian Data Archive for Social Sciences and Humanities.

		"International Social Survey Programme: Social Networks", "International Social Survey Programme: Work Orientations"), "Monitoring Social Problems" ("Most Important Problems"); the collection "European Election Studies" moved under the collection "Election Studies"; the collection "Unclassified Studies" removed; descriptions of the collections adjusted)
--	--	---

This document is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 (CC BY-SA 4.0) International License.

Kaunas, Lithuania

Kolekcija: Pavadinimas (lit)	Collection : Title (eng)	Acronym = Akronimas	Kolekcija: Aprašas (lit)	Collection: Description (eng)
Apklausų duomenys	Survey Data	SurveyData	<p><p>Dataverse kolekcijoje "Apklausų duomenys" kaupiami įvairių visuomenės nuomonės apklausų ir tyrimų duomenų rinkiniai. Šie duomenų rinkiniai yra didžiausia ir dažniausiai archyvų vartotojų naudojama duomenų kolekcija. 2006 metais padėtoje kurti kolekcijoje šiuo metu saugomų apklausų duomenų rinkinių skaičius viršija 300 (kol kas ne visi duomenų rinkiniai prieinami, nes 2020-2029 m. vykdomas perkėlimo iš senos infrastruktūros projektas). Duomenų rinkiniai suskirstyti į temines kolekcijas:</p> <ul style="list-style-type: none"> Europos socialinis tyrimas: Lietuvos duomenys Tarpautinė socialinio tyrimo programa: Lietuvos duomenys Socialinių problemų stebėseną Valdžia ir politika Rinkimų studijos Europos elitų ir visuomenių požiūris į ES Lietuva ir Europos Sąjunga 	<p><p>Dataverse collection "Survey Data" contains datasets from various public opinion polls and surveys. It is the most frequently used collection of datasets among archive users and the largest one. The collection was launched in 2006 and currently contains more than 300 survey datasets (not all datasets are available yet, as a migration project from the old infrastructure is underway for the period 2020-2029). The datasets are organised into thematic collections:</p> <ul style="list-style-type: none"> European Social Survey: Lithuanian Data International Social Survey Programme: Lithuanian Data Monitoring Social Problems Government and Politics Election Studies Attitudes of European Elites and Masses towards the EU Lithuania and the European Union <a href="https://lida.dataverse.lt/dataverse/SurveyData_

Kolekcija: Pavadinimas (lit)	Collection : Title (eng)	Acronym = Akronimas	Kolekcija: Aprašas (lit)	Collection: Description (eng)
			<ul style="list-style-type: none"> Demokratijos tvarumo barometras Pilietinės galios indeksas Lietuvos įvaizdžio tyrimai Grėsmių suvokimo ir visuomenės atsparumo tyrimai Aplinkosauginių nuostatų ir elgsenos tyrimai Vaikai ir jaunimas Skaitmeninė Lietuva Švietimas, mokslas ir technologijos Žmogaus teisės Darbas ir užimtumas Visuomenės sveikata 	<ul style="list-style-type: none"> DSB">Democracy Sustainability Barometer Civic Empowerment Index Brand Lithuania Surveys Surveys on Threat Perception and Societal Resilience Environmental Attitudes and Behaviour Surveys Children and Youth Digital Profile of Lithuania Education, Science and Technology Human Rights Labour and Employment Public Health Surveys of Cultural Life

Kolekcija: Pavadinimas (lit)	Collection : Title (eng)	Acronym = Akronimas	Kolekcija: Aprašas (lit)	Collection: Description (eng)
			<p>Kultūrinio gyvenimo tyrimai</p> <p>Viešosios nuomonės tyrimų centro barometras</p> <p>BNS ir RAIT barometras</p> <p></p> <p><p>Kiekvienas apklausų duomenų rinkinys yra aprašytas (dokumentuotas) anglų (žr. Metadata: Citation Metadata, Geospatial Metadata, Social Science and Humanities Metadata) ir lietuvių kalbomis (žr. Metadata: Citation Metadata (LT), Geospatial Metadata (LT), Social Science and Humanities Metadata (LT)).</p></p> <p><p>Visuose duomenų rinkiniuose pateikiama apklausų dokumentacija, klausimynai, kortelės (jei naudotos) ir sutvarkyti ar kitaip apdoroti bei duomenų analizei parengti duomenų failai SPSS (*.sav) ar kitais populiariais formatais (*.Rdata, *.dta).</p></p>	<p>Barometer of the Public Opinion Research Center</p> <p>BNS and RAIT Barometer</p> <p></p> <p><p>Each survey dataset is described (documented) in English (see Metadata: Citation Metadata, Geospatial Metadata, Social Science and Humanities Metadata) and Lithuanian (see Metadata: Citation Metadata (LT), Geospatial Metadata (LT), Social Science and Humanities Metadata (LT)).</p></p> <p><p>All datasets include survey documentation, questionnaires, cards (if used), and data files in SPSS (*.sav) or other popular formats (*.Rdata, *.dta) that have been organized or otherwise processed and prepared for data analysis.</p></p>
Europos elitų ir visuomenių požiūris į ES	Attitudes of European Elites and Masses towards the EU	SurveyData_AEEM EU	Dataverse kolekcijoje "Europos elitų ir visuomenių požiūris į ES" talpinami apklausų duomenys, surinkti serijoje "Apklausų duomenys > Europos elitų ir visuomenių požiūris į ES", leidžiantys tirti elitų ir visuomenių požiūrius į europinę tapatybę ir pilietiškumą.	Dataverse collection "Attitudes of European Elites and Masses towards the EU" contains survey data collected in the series "Survey Data > Attitudes of European Elites and Masses towards the EU" that allow to study attitudes of elites and masses towards European identity and citizenship.
Viešosios nuomonės tyrimų centro barometras	Barometer of the Public Opinion Research Center	SurveyData_BPORC	Dataverse kolekcijoje "Viešosios nuomonės tyrimų centro barometras" talpinami Viešosios nuomonės tyrimų centro 1989-1993 metais vykdytų apklausų duomenys, surinkti serijoje "Apklausų duomenys > Viešosios nuomonės tyrimų centro barometras", leidžiantys tirti tuometinės Lietuvos	Dataverse collection "Barometer of the Public Opinion Research Centre" contains data from surveys conducted by the Public Opinion Research Centre in 1989-1993 collected in the series "Survey Data > Barometer of the Public Opinion Research Center" that allow to study Lithuanian public

Kolekcija: Pavadinimas (lit)	Collection : Title (eng)	Acronym = Akronimas	Kolekcija: Aprašas (lit)	Collection: Description (eng)
			gyventojų nuomones aktualiais politiniais, socialiniais bei ekonominiais klausimais.	opinion about relevant political, social and economic issues.
BNS ir RAIT barometras	BNS and RAIT Barometer	SurveyData_BNSRAITB	Dataverse kolekciijoje "BNS ir RAIT barometras" talpinami BNS ir RAIT bendrovių vykdytų apklausų duomenys, surinkti serijoje "Apklausų duomenys > BNS ir RAIT barometras", leidžiantys tirti Lietuvos gyventojų nuomonę aktualiaisiais politiniais ir socialiniais ekonominiais klausimais.	Dataverse collection "BNS and RAIT Barometer" contains data from surveys conducted by BNS and RAIT collected in the series "Survey Data > BNS and RAIT Barometer" that allow to study Lithuanian public opinion about relevant political, social and economic issues.
Lietuvos įvaizdžio tyrimai	Brand Lithuania Surveys	SurveyData_BrandLit	Dataverse kolekciijoje "Lietuvos įvaizdžio tyrimai" talpinami apklausų duomenys, surinkti serijoje "Apklausų duomenys > Lietuvos įvaizdžio tyrimai", leidžiantys tirti Lietuvos ir užsienio šalių gyventojų nuomonę ir žinias apie Lietuvą ir jos gyventojus.	Dataverse collection "Brand Lithuania Surveys" contains survey data collected in the series "Survey Data > Brand Lithuania Surveys" that allow to study evaluations and knowledge about Lithuania and its inhabitants among Lithuanian and foreign publics.
Vaikai ir jaunimas	Children and Youth	SurveyData_ChilYouth	Dataverse kolekciijoje "Vaikai ir jaunimas" talpinami apklausų duomenys, surinkti serijoje "Apklausų duomenys > Vaikai ir jaunimas", leidžiantys tirti Lietuvos gyventojų nuomonę apie vaikų bei jaunimo situaciją bei pačios jaunosios kartos požiūrį į mokymąsi, laisvalaikį bei darbą.	Dataverse collection "Children and Youth" contains survey data collected in the series "Survey Data > Children and Youth" that allow to study Lithuanian public opinion about the situation of children and young people and also the attitude of the younger generation towards learning, leisure and work.
Pilietinės galios indeksas	Civic Empowerment Index	SurveyData_CEI	Dataverse kolekciijoje "Pilietinės galios indeksas" talpinami apklausų duomenys, surinkti serijoje "Apklausų duomenys > Pilietinės galios indeksas", leidžiantys tirti Lietuvos visuomenės, kaip politinės bendruomenės, būklę ir raidos tendencijas.	Dataverse collection "Civic Empowerment Index" contains survey data collected in the series "Survey Data > Civic Empowerment Index" that allow to study Lithuanian society as a political community and its development and changes.
Demokratijos tvarumo barometras	Democracy Sustainability Barometer	SurveyData_DSB	Dataverse kolekciijoje "Demokratijos tvarumo barometras" talpinami Geopolitikos ir saugumo studijų centro kasmet vykdomų apklausų duomenys, surinkti serijoje "Apklausų duomenys > Demokratijos tvarumo barometras", leidžiantys tirti demokratijos tvarumą Lietuvoje, įvertinant visuomenės pasitikėjimą Lietuvos valdžios institucijomis ir paramą demokratijai.	Dataverse collection "Democracy Sustainability Barometer" contains data from annual surveys conducted by the Geopolitics and Security Studies Center collected in the series "Survey Data > Democracy Sustainability Barometer" that allow to study the sustainability of democracy in Lithuania, focusing on public trust in the Lithuanian political institutions and support for democracy.

Kolekcija: Pavadinimas (lit)	Collection : Title (eng)	Acronym = Akronimas	Kolekcija: Aprašas (lit)	Collection: Description (eng)
Skaitmeninė Lietuva	Digital Profile of Lithuania	SurveyData_DPL	Dataverse kolekcijoje "Skaitmeninė Lietuva" talpinami apklausų duomenys, surinkti serijoje "Apklausų duomenys > Skaitmeninė Lietuva", leidžiantys tirti Lietuvos gyventojų požiūrį į naujas informacines ir ryšių technologijas bei naudojimosi jomis praktikas.	Dataverse collection "Digital Profile of Lithuania" contains survey data collected in the series "Survey Data > Digital Profile of Lithuania" that allow to study Lithuanian public opinion on new information and communication technologies and practices of their usage.
Švietimas, mokslas ir technologijos	Education, Science and Technology	SurveyData_EST	Dataverse kolekcijoje "Švietimas, mokslas ir technologijos" talpinami apklausų duomenys, surinkti serijoje "Apklausų duomenys > Švietimas, mokslas ir technologijos", leidžiantys tirti Lietuvos gyventojų nuomonę apie švietimo, mokslo ir technologijų politikos prioritetus, įgyvendinimą ir rezultatus, taip pat mokinius, jų tėvus, mokytojus, mokyklų administracijas ir kitas su švietimu, mokslu ir technologijomis susijusias grupes.	Dataverse collection "Education, Science and Technology" contains survey data collected in the series "Survey Data > Education, Science and Technology" that allow to study Lithuanian public opinion about priorities, implementation and outputs of education, science and technology policy, as well as students, their parents, teachers, school administration and other groups related to education, science and technologies.
Nacionalinis mokinių pasiekimų tyrimas	National Survey of Student Achievement	SurveyData_EST_N SSA	Dataverse kolekcijoje "Nacionalinis mokinių pasiekimų tyrimas" talpinami apklausų duomenys, surinkti serijoje "Apklausų duomenys > Švietimas, mokslas ir technologijos", leidžiantys objektyviai įvertinti Lietuvos mokinių mokymosi pasiekimus ir mokytojų mokymo rezultatus, taip pat analizuoti mokymosi ir ugdymo kontekstą nacionaliniu, savivaldybės, mokyklos, klasės, mokytojo ir mokinio lygmenimis.	Dataverse collection "National Survey of Student Achievement" contains survey data collected in the series "Survey Data > Education, Science and Technology" that allow to study Lithuanian students' learning achievements and teachers' teaching outcomes, as well as analysis of the learning and educational context at the national, municipal, school, class, teacher and student levels.
Nacionalinis mokinių pasiekimų tyrimas (2012)	National Survey of Student Achievement (2012)	SurveyData_EST_N SSA2012	Dataverse kolekcijoje "Nacionalinis mokinių pasiekimų tyrimas (2012)" talpinami apklausų duomenys, surinkti serijoje "Apklausų duomenys > Švietimas, mokslas ir technologijos", leidžiantys objektyviai įvertinti Lietuvos mokinių mokymosi pasiekimus ir mokytojų mokymo rezultatus, taip pat analizuoti mokymosi ir ugdymo kontekstą nacionaliniu, savivaldybės, mokyklos, klasės, mokytojo ir mokinio lygmenimis 2012 m.	Dataverse collection "National Survey of Student Achievement" contains survey data collected in the series "Survey Data > Education, Science and Technology" that allow to study Lithuanian students' learning achievements and teachers' teaching outcomes, as well as analysis of the learning and educational context at the national, municipal, school, class, teacher and student levels in 2012.
Nacionalinis mokinių pasiekimų tyrimas	National Survey of Student Achievement	SurveyData_EST_N SSA2014	Dataverse kolekcijoje "Nacionalinis mokinių pasiekimų tyrimas (2014)" talpinami apklausų duomenys, surinkti serijoje "Apklausų duomenys > Švietimas, mokslas ir technologijos", leidžiantys	Dataverse collection "National Survey of Student Achievement" contains survey data collected in the series "Survey Data > Education, Science and Technology" that allow to study

Kolekcija: Pavadinimas (lit)	Collection : Title (eng)	Acronym = Akronimas	Kolekcija: Aprašas (lit)	Collection: Description (eng)
tyrimas (2014)	Achievement (2014)		objektyviai įvertinti Lietuvos mokinių mokymosi pasiekimus ir mokytojų mokymo rezultatus, taip pat analizuoti mokymosi ir ugdymo kontekstą nacionaliniu, savivaldybės, mokyklos, klasės, mokytojo ir mokinio lygmenimis 2014 m.	Lithuanian students' learning achievements and teachers' teaching outcomes, as well as analysis of the learning and educational context at the national, municipal, school, class, teacher and student levels in 2014.
Nacionalinis mokinių pasiekimų tyrimas (2015)	National Survey of Student Achievement (2015)	SurveyData_EST_N SSA2015	Dataverse kolekciijoje "Nacionalinis mokinių pasiekimų tyrimas (2015)" talpinami apklausų duomenys, surinkti serijoje "Apklausų duomenys > Švietimas, mokslas ir technologijos", leidžiantys objektyviai įvertinti Lietuvos mokinių mokymosi pasiekimus ir mokytojų mokymo rezultatus, taip pat analizuoti mokymosi ir ugdymo kontekstą nacionaliniu, savivaldybės, mokyklos, klasės, mokytojo ir mokinio lygmenimis 2015 m.	Dataverse collection "National Survey of Student Achievement" contains survey data collected in the series "Survey Data > Education, Science and Technology" that allow to study Lithuanian students' learning achievements and teachers' teaching outcomes, as well as analysis of the learning and educational context at the national, municipal, school, class, teacher and student levels in 2015.
Nacionalinis mokinių pasiekimų tyrimas (2016)	National Survey of Student Achievement (2016)	SurveyData_EST_N SSA2016	Dataverse kolekciijoje "Nacionalinis mokinių pasiekimų tyrimas (2016)" talpinami apklausų duomenys, surinkti serijoje "Apklausų duomenys > Švietimas, mokslas ir technologijos", leidžiantys objektyviai įvertinti Lietuvos mokinių mokymosi pasiekimus ir mokytojų mokymo rezultatus, taip pat analizuoti mokymosi ir ugdymo kontekstą nacionaliniu, savivaldybės, mokyklos, klasės, mokytojo ir mokinio lygmenimis 2016 m.	Dataverse collection "National Survey of Student Achievement" contains survey data collected in the series "Survey Data > Education, Science and Technology" that allow to study Lithuanian students' learning achievements and teachers' teaching outcomes, as well as analysis of the learning and educational context at the national, municipal, school, class, teacher and student levels in 2016.
Rinkimų studijos	Elections Studies	SurveyData_ElecStud	Dataverse kolekciijoje "Rinkimų studijos" talpinami apklausų duomenys, surinkti serijoje "Apklausų duomenys > Rinkimų studijos", leidžiantys tirti Lietuvos rinkėjų rinkiminę elgseną ir sociopolitines nuostatas europinių, nacionalinių ir vietos rinkimų metu.	Dataverse collection "Elections Studies" contains survey data collected in the series "Survey Data > Elections Studies" that allow to study electoral behaviour and socio-political attitudes of Lithuanian voters at the time of the European, national and local elections.
Lietuvos nacionalinės rinkiminės studijos	Lithuanian National Election Studies	SurveyData_ElecStud_LNES	Dataverse kolekciijoje "Lietuvos nacionalinės rinkiminės studijos" talpinami apklausų duomenys, surinkti serijoje "Apklausų duomenys > Rinkimų studijos", kurie apima Lietuvos nacionalines rinkimines studijas, leidžiančias tirti Lietuvos rinkėjų rinkiminę elgseną ir sociopolitines nuostatas Seimo rinkimų metu.	Dataverse collection "Lithuanian National Election Studies" contains survey data collected in the series "Survey Data > Elections Studies" that cover Lithuanian National Election Studies that allow to study electoral behaviour and socio-political attitudes of Lithuanian voters during the Seimas (Lithuanian Parliament) elections.

Kolekcija: Pavadinimas (lit)	Collection : Title (eng)	Acronym = Akronimas	Kolekcija: Aprašas (lit)	Collection: Description (eng)
Europos rinkimų studijos	European Election Studies	SurveyData_ElecStud_EES	Dataverse kolekcijoje "Europos rinkimų studijos" talpinami apklausų duomenys, surinkti serijoje "Apklausų duomenys > Rinkimų studijos", kurie apima Europos rinkimų studijas, leidžiančias tirti, kaip kintant ES, besivystant ir keičiantis ES partinėms sistemoms, politinėms institucijoms, kinta piliečių rinkiminės nuostatos, vykstant rinkimams į Europos Parlamentą.	Dataverse collection "European Election Studies" contains survey data collected in the series "Survey Data > Election Studies" that cover European election studies allowing to study how changing EU and also changes and development of EU party systems and political institutions influence electoral attitudes of the citizens during the European Parliament elections.
Aplinkosau ginių nuostatų ir elgsenos tyrimai	Environmental Altitudes and Behaviour Surveys	SurveyData_EABS	Dataverse kolekcijoje "Aplinkosau ginių nuostatų ir elgsenos tyrimai" talpinami apklausų duomenys, surinkti serijoje "Apklausų duomenys > Aplinkosau ginių nuostatų ir elgsenos tyrimai", leidžiantys tirti požiūrius į aplinką, ekologines vertybes, aplinkai draugišką elgseną, taip pat klimato kaitos suvokimą, požiūrį į klimato kaitą, klimato kaitos atžvilgiu reikšmingą elgseną, požiūrius į energiją, energijos technologijų priimtinumą, ekologines žinias, aplinkosau ginį švietimą, darnaus vystymosi švietimą, bei aplinkosau ginio pilietiškumo elementus.	Dataverse collection "Environmental Attitudes and Behaviour Surveys" contains survey data collected in the series "Survey Data > Environmental Altitudes and Behaviour Surveys" that allow to study environmental attitudes, environmental values, environmentally significant behaviours of different populations, as well as climate change perceptions, climate change attitudes, climate change behaviours, energy attitudes, energy technology acceptance, environmental knowledge and environmental education, education for sustainable development, and elements of environmental citizenship.
Europos socialinis tyrimas: Lietuvos duomenys	European Social Survey: Lithuanian Data	SurveyData_ESS	Dataverse kolekcijoje "Europos socialinis tyrimas: Lietuvos duomenys" talpinami nuo 2009 m. (4 bangos) Lietuvoje vykdomų Europos socialinio tyrimo (EST) apklausų duomenys, surinkti serijoje "Apklausų duomenys > Europos socialinis tyrimas: Lietuvos duomenys". EST yra mokslininkų inicijuotas tarptautinis tyrimas, kuris nuo jo įkūrimo 2001 m. kas dvejus metus atliekamas daugelyje Europos šalių. Apklausos metu vertinamos tyrime dalyvaujančių Europos šalių gyventojų nuostatos, įsitikinimai ir elgsenos modeliai.	Dataverse collection "European Social Survey: Lithuanian Data" contains survey data from the European Social Survey (ESS) conducted in Lithuania from 2009 (Round 4) collected in the series "Survey Data > European Social Survey: Lithuanian Data". The ESS is an academically driven cross-national survey that has been conducted every two years across Europe since its establishment in 2001. The survey measures the attitudes, beliefs and behavioural patterns of populations in participating European countries.
Europos socialinio tyrimo 4 banga (2008)	European Social Survey Round 4 (2008)	SurveyData_ESS4	Dataverse kolekcijoje "Europos socialinio tyrimo 4 banga (2008)" talpinami apklausų duomenys, surinkti serijoje "Apklausų duomenys > Europos socialinis tyrimas: Lietuvos duomenys", kurie apima Europos socialinio tyrimo 4 bangą, vykdytą Lietuvoje.	Dataverse collection "European Social Survey Round 4 (2008)" contains survey data collected in the series "Survey Data > European Social Survey: Lithuanian Data" that cover Round 4 of the European Social Survey conducted in Lithuania.

Kolekcija: Pavadinimas (lit)	Collection : Title (eng)	Acronym = Akronimas	Kolekcija: Aprašas (lit)	Collection: Description (eng)
Europos socialinio tyrimo 5 banga (2010)	European Social Survey Round 5 (2010)	SurveyData_ESS5	Dataverse kolekcijoje "Europos socialinio tyrimo 5 banga (2010)" talpinami apklausų duomenys, surinkti serijoje "Apklausų duomenys > Europos socialinis tyrimas: Lietuvos duomenys", kurie apima Europos socialinio tyrimo 5 bangą, vykdytą Lietuvoje.	Dataverse collection "European Social Survey Round 5 (2010)" contains survey data collected in the series "Survey Data > European Social Survey: Lithuanian Data" that cover Round 5 of the European Social Survey conducted in Lithuania.
Europos socialinio tyrimo 6 banga (2012)	European Social Survey Round 6 (2012)	SurveyData_ESS6	Dataverse kolekcijoje "Europos socialinio tyrimo 6 banga (2012)" talpinami apklausų duomenys, surinkti serijoje "Apklausų duomenys > Europos socialinis tyrimas: Lietuvos duomenys", kurie apima Europos socialinio tyrimo 6 bangą, vykdytą Lietuvoje.	Dataverse collection "European Social Survey Round 6 (2012)" contains survey data collected in the series "Survey Data > European Social Survey: Lithuanian Data" that cover Round 6 of the European Social Survey conducted in Lithuania.
Europos socialinio tyrimo 7 banga (2014)	European Social Survey Round 7 (2014)	SurveyData_ESS7	Dataverse kolekcijoje "Europos socialinio tyrimo 7 banga (2014)" talpinami apklausų duomenys, surinkti serijoje "Apklausų duomenys > Europos socialinis tyrimas: Lietuvos duomenys", kurie apima Europos socialinio tyrimo 7 bangą, vykdytą Lietuvoje.	Dataverse collection "European Social Survey Round 7 (2014)" contains survey data collected in the series "Survey Data > European Social Survey: Lithuanian Data" that cover Round 7 of the European Social Survey conducted in Lithuania.
Europos socialinio tyrimo 8 banga (2016)	European Social Survey Round 8 (2016)	SurveyData_ESS8	Dataverse kolekcijoje "Europos socialinio tyrimo 8 banga (2016)" talpinami apklausų duomenys, surinkti serijoje "Apklausų duomenys > Europos socialinis tyrimas: Lietuvos duomenys", kurie apima Europos socialinio tyrimo 8 bangą, vykdytą Lietuvoje.	Dataverse collection "European Social Survey Round 8 (2016)" contains survey data collected in the series "Survey Data > European Social Survey: Lithuanian Data" that cover Round 8 of the European Social Survey conducted in Lithuania.
Europos socialinio tyrimo 9 banga (2018)	European Social Survey Round 9 (2018)	SurveyData_ESS9	Dataverse kolekcijoje "Europos socialinio tyrimo 9 banga (2018)" talpinami apklausų duomenys, surinkti serijoje "Apklausų duomenys > Europos socialinis tyrimas: Lietuvos duomenys", kurie apima Europos socialinio tyrimo 9 bangą, vykdytą Lietuvoje.	Dataverse collection "European Social Survey Round 9 (2018)" contains survey data collected in the series "Survey Data > European Social Survey: Lithuanian Data" that cover Round 9 of the European Social Survey conducted in Lithuania.
Europos socialinio tyrimo 10 banga (2020)	European Social Survey Round 10 (2020)	SurveyData_ESS10	Dataverse kolekcijoje "Europos socialinio tyrimo 10 banga (2020)" talpinami apklausų duomenys, surinkti serijoje "Apklausų duomenys > Europos socialinis tyrimas: Lietuvos duomenys", kurie apima Europos socialinio tyrimo 10 bangą, vykdytą Lietuvoje.	Dataverse collection "European Social Survey Round 10 (2020)" contains survey data collected in the series "Survey Data > European Social Survey: Lithuanian Data" that cover Round 10 of the European Social Survey conducted in Lithuania.

Kolekcija: Pavadinimas (lit)	Collection : Title (eng)	Acronym = Akronimas	Kolekcija: Aprašas (lit)	Collection: Description (eng)
Europos socialinio tyrimo 11 banga (2023)	European Social Survey Round 11 (2023)	SurveyData_ESS11	Dataverse kolekcijoje "Europos socialinio tyrimo 11 banga (2023)" talpinami apklausų duomenys, surinkti serijoje "Apklausų duomenys > Europos socialinis tyrimas: Lietuvos duomenys", kurie apima Europos socialinio tyrimo 11 bangą, vykdytą Lietuvoje.	Dataverse collection "European Social Survey Round 11 (2023)" contains survey data collected in the series "Survey Data > European Social Survey: Lithuanian Data" that cover Round 11 of the European Social Survey conducted in Lithuania.
Europos socialinio tyrimo 12 banga (2025)	European Social Survey Round 12 (2025)	SurveyData_ESS12	Dataverse kolekcijoje "Europos socialinio tyrimo 12 banga (2025)" talpinami apklausų duomenys, surinkti serijoje "Apklausų duomenys > Europos socialinis tyrimas: Lietuvos duomenys", kurie apima Europos socialinio tyrimo 12 bangą, vykdytą Lietuvoje.	Dataverse collection "European Social Survey Round 12 (2025)" contains survey data collected in the series "Survey Data > European Social Survey: Lithuanian Data" that cover Round 12 of the European Social Survey conducted in Lithuania.
Valdžia ir politika	Government and Politics	SurveyData_GovPol	Dataverse kolekcijoje "Valdžia ir politika" talpinami apklausų duomenys, surinkti serijoje "Apklausų duomenys > Valdžia ir politika", leidžiantys tirti Lietuvos gyventojų politines nuostatas, požiūrius į politinės sistemos dalyvius bei šalyje vykstančius politinius procesus.	Dataverse collection "Government and Politics" contains survey data collected in the series "Survey Data > Government and Politics" that allow to study political attitudes of the Lithuanian population, their opinions about actors of the political system and political processes taking place in the country.
Žmogaus teisės	Human Rights	SurveyData_HumRights	Dataverse kolekcijoje "Žmogaus teisės" talpinami apklausų duomenys, surinkti serijoje "Apklausų duomenys > Žmogaus teisės", leidžiantys tirti Lietuvos gyventojų požiūrį į žmogaus teisių apsaugos sistemos būklę, nustatyti, kaip žmonės gina savo pažeistas teises ir kaip vertina institucijų, ginančių žmogaus teises, efektyvumą.	Dataverse collection "Human Rights" contains survey data collected in the series "Survey Data > Human Rights" that allow to study Lithuanian public opinion about the state of the human rights protection system, the ways in which people defend their rights when violated, and their evaluations of the effectiveness of institutions protecting human rights.
Tarptautinė socialinio tyrimo programa: Lietuvos duomenys	International Social Survey Programme: Lithuanian Data	SurveyData_ISSP	Dataverse kolekcijoje "Tarptautinė socialinio tyrimo programa: Lietuvos duomenys" talpinami nuo 2010 m. Lietuvoje vykdomų Tarptautinės socialinio tyrimo programos (TSTP) apklausų duomenys, surinkti serijoje "Apklausų duomenys > Tarptautinė socialinio tyrimo programa: Lietuvos duomenys". TSTP yra tarptautinio bendradarbiavimo programa nuo 1984 m. kasmet atliekanti apklausas įvairiomis socialiniams mokslams aktualiomis temomis visame pasaulyje. Programos instituciniais	Dataverse collection "International Social Survey Programme: Lithuanian Data" contains survey data from the International Social Survey Programme (ISSP) conducted in Lithuania from 2010 collected in the series "Survey Data > International Social Survey Programme: Lithuanian Data". The ISSP is a cross-national collaboration programme conducting annual surveys on diverse topics relevant to social sciences around the globe from 1984. Its institutional members, each of them

Kolekcija: Pavadinimas (lit)	Collection : Title (eng)	Acronym = Akronimas	Kolekcija: Aprašas (lit)	Collection: Description (eng)
			nariais, kurių kiekvienas atstovauja vienai šaliai, yra akademinės organizacijos, universitetai arba apklausų agentūros.	representing one nation, consist of academic organizations, universities, or survey agencies.
Tarptautinė socialinio tyrimo programa: skaitmeninės visuomenės	International Social Survey Programme: Digital Societies	SurveyData_ISSP_DigSoc	Dataverse kolekcijoje "Tarptautinė socialinio tyrimo programa: skaitmeninės visuomenės" talpinami apklausų duomenys, surinkti serijoje "Apklausų duomenys > Tarptautinė socialinio tyrimo programa: Lietuvos duomenys", kurie apima Tarptautinės socialinio tyrimo programos klausimų modulį "Skaitmeninės visuomenės", vykdytą Lietuvoje.	Dataverse collection "International Social Survey Programme: Digital Societies" contains survey data collected in the series "Survey Data > International Social Survey Programme: Lithuanian Data" that cover questionnaire module "Digital Societies" of the International Social Survey Programme conducted in Lithuania.
Tarptautinė socialinio tyrimo programa: aplinka	International Social Survey Programme: Environment	SurveyData_ISSP_Envin	Dataverse kolekcijoje "Tarptautinė socialinio tyrimo programa: aplinka" talpinami apklausų duomenys, surinkti serijoje "Apklausų duomenys > Tarptautinė socialinio tyrimo programa: Lietuvos duomenys", kurie apima Tarptautinės socialinio tyrimo programos klausimų modulį "Aplinka", vykdytą Lietuvoje.	Dataverse collection "International Social Survey Programme: Environment" contains survey data collected in the series "Survey Data > International Social Survey Programme: Lithuanian Data" that cover questionnaire module "Environment" of the International Social Survey Programme conducted in Lithuania.
Tarptautinė socialinio tyrimo programa: šeima ir lyčių vaidmenys	International Social Survey Programme: Family and Changing Gender Roles	SurveyData_ISSP_FCGR	Dataverse kolekcijoje "Tarptautinė socialinio tyrimo programa: šeima ir lyčių vaidmenys" talpinami apklausų duomenys, surinkti serijoje "Apklausų duomenys > Tarptautinė socialinio tyrimo programa: Lietuvos duomenys", kurie apima Tarptautinės socialinio tyrimo programos klausimų modulį "Šeima ir lyčių vaidmenys", vykdytą Lietuvoje.	Dataverse collection "International Social Survey Programme: Family and Changing Gender Roles" contains survey data collected in the series "Survey Data > International Social Survey Programme: Lithuanian Data" that cover questionnaire module "Family and Changing Gender Roles" of the International Social Survey Programme conducted in Lithuania.
Tarptautinė socialinio tyrimo programa: sveikata ir sveikatos priežiūra	International Social Survey Programme: Health and Healthcare	SurveyData_ISSP_Health	Dataverse kolekcijoje "Tarptautinė socialinio tyrimo programa: sveikata ir sveikatos priežiūra" talpinami apklausų duomenys, surinkti serijoje "Apklausų duomenys > Tarptautinė socialinio tyrimo programa: Lietuvos duomenys", kurie apima Tarptautinės socialinio tyrimo programos klausimų modulį "Sveikata ir sveikatos priežiūra", vykdytą Lietuvoje.	Dataverse collection "International Social Survey Programme: Health and Healthcare" contains survey data collected in the series "Survey Data > International Social Survey Programme: Lithuanian Data" that cover questionnaire module "Health and Healthcare" of the International Social Survey Programme conducted in Lithuania.
Tarptautinė socialinio tyrimo programa: nacionalinė tapatybė ir	International Social Survey Programme: National Identity and	SurveyData_ISSP_NIC	Dataverse kolekcijoje "Tarptautinė socialinio tyrimo programa: nacionalinė tapatybė ir	Dataverse collection "International Social Survey Programme: National Identity and

Kolekcija: Pavadinimas (lit)	Collection : Title (eng)	Acronym = Akronimas	Kolekcija: Aprašas (lit)	Collection: Description (eng)
tyrimo programa: nacionalinė tapatybė ir pilietiškumas	Survey Programme: National Identity and Citizenship		pilietiškumas" talpinami apklausų duomenys, surinkti serijoje "Apklausų duomenys > Tarptautinė socialinio tyrimo programa: Lietuvos duomenys", kurie apima Tarptautinės socialinio tyrimo programos klausimų modulį "Nacionalinė tapatybė ir pilietiškumas", vykdytą Lietuvoje.	Citizenship" contains survey data collected in the series "Survey Data > International Social Survey Programme: Lithuanian Data" that cover questionnaire module "National Identity and Citizenship" of the International Social Survey Programme conducted in Lithuania.
Tarptautinė socialinio tyrimo programa: religija	International Social Survey Programme: Religion	SurveyData_ISSP_Relig	Dataverse kolekcijoje "Tarptautinė socialinio tyrimo programa: religija" talpinami apklausų duomenys, surinkti serijoje "Apklausų duomenys > Tarptautinė socialinio tyrimo programa: Lietuvos duomenys", kurie apima Tarptautinės socialinio tyrimo programos klausimų modulį "Religija", vykdytą Lietuvoje.	Dataverse collection "International Social Survey Programme: Religion" contains survey data collected in the series "Survey Data > International Social Survey Programme: Lithuanian Data" that cover questionnaire module "Religion" of the International Social Survey Programme conducted in Lithuania.
Tarptautinė socialinio tyrimo programa: valdžios vaidmuo	International Social Survey Programme: Role of Government	SurveyData_ISSP_RolGov	Dataverse kolekcijoje "Tarptautinė socialinio tyrimo programa: valdžios vaidmuo" talpinami apklausų duomenys, surinkti serijoje "Apklausų duomenys > Tarptautinė socialinio tyrimo programa: Lietuvos duomenys", kurie apima Tarptautinės socialinio tyrimo programos klausimų modulį "Valdžios vaidmuo", vykdytą Lietuvoje.	Dataverse collection "International Social Survey Programme: Role of Government" contains survey data collected in the series "Survey Data > International Social Survey Programme: Lithuanian Data" that cover questionnaire module "Role of Government" of the International Social Survey Programme conducted in Lithuania.
Tarptautinė socialinio tyrimo programa: socialinė nelygybė	International Social Survey Programme: Social Inequality	SurveyData_ISSP_SocIneq	Dataverse kolekcijoje "Tarptautinė socialinio tyrimo programa: socialinė nelygybė" talpinami apklausų duomenys, surinkti serijoje "Apklausų duomenys > Tarptautinė socialinio tyrimo programa: Lietuvos duomenys", kurie apima Tarptautinės socialinio tyrimo programos klausimų modulį "Socialinė nelygybė", vykdytą Lietuvoje.	Dataverse collection "International Social Survey Programme: Social Inequality" contains survey data collected in the series "Survey Data > International Social Survey Programme: Lithuanian Data" that cover questionnaire module "Social Inequality" of the International Social Survey Programme conducted in Lithuania.
Tarptautinė socialinio tyrimo programa: socialiniai tinklai	International Social Survey Programme: Social Networks	SurveyData_ISSP_SocNet	Dataverse kolekcijoje "Tarptautinė socialinio tyrimo programa: socialiniai tinklai" talpinami apklausų duomenys, surinkti serijoje "Apklausų duomenys > Tarptautinė socialinio tyrimo programa: Lietuvos duomenys", kurie apima Tarptautinės socialinio tyrimo programos klausimų modulį "Socialiniai tinklai", vykdytą Lietuvoje.	Dataverse collection "International Social Survey Programme: Social Networks" contains survey data collected in the series "Survey Data > International Social Survey Programme: Lithuanian Data" that cover questionnaire module "Social Networks" of the International Social Survey Programme conducted in Lithuania.
Tarptautinė socialinio tyrimo programa: darbo orientacijos	International Social Survey Programme: Work Orientations	SurveyData_ISSP_Work	Dataverse kolekcijoje "Tarptautinė socialinio tyrimo programa: darbo orientacijos" talpinami	Dataverse collection "International Social Survey Programme: Work Orientations"

Kolekcija: Pavadinimas (lit)	Collection : Title (eng)	Acronym = Akronimas	Kolekcija: Aprašas (lit)	Collection: Description (eng)
tyrimo programa: darbo orientacijos	Survey Programme: Work Orientations		apklausų duomenys, surinkti serijoje "Apklausų duomenys > Tarptautinė socialinio tyrimo programa: Lietuvos duomenys", kurie apima Tarptautinės socialinio tyrimo programos klausimų modulį "Darbo orientacijos", vykdytą Lietuvoje.	contains survey data collected in the series "Survey Data > International Social Survey Programme: Lithuanian Data" that cover questionnaire module "Work Orientations" of the International Social Survey Programme conducted in Lithuania.
Darbas ir užimtumas	Labour and Employment	SurveyData_LabEmpl	Dataverse kolekcijoje "Darbas ir užimtumas" talpinami apklausų duomenys, surinkti serijoje "Apklausų duomenys > Darbas ir užimtumas", leidžiantys tirti Lietuvos gyventojų nuomonę apie užimtumą, darbo rinką bei darbo santykius ir sąlygas.	Dataverse collection "Labour and Employment" contains survey data collected in the series "Survey Data > Labour and Employment" that allow to study Lithuanian public opinion about employment, the labour market, employment relations and conditions.
Lietuva ir Europos Sąjunga	Lithuania and the European Union	SurveyData_LTES	Dataverse kolekcijoje "Lietuva ir Europos Sąjunga" talpinami apklausų duomenys, surinkti serijoje "Apklausų duomenys > Lietuva ir Europos Sąjunga", leidžiantys tirti Lietuvos gyventojų požiūrį į ES, jų nuomonę apie narystę šioje tarptautinėje organizacijoje bei fiksuoti narystės poveikį Lietuvos raidai.	Dataverse collection "Lithuania and the European Union" contains survey data collected in the series "Survey Data > Lithuania and the European Union" that allow to study Lithuanian public opinion towards the EU, their opinions on membership in this international organization, as well as the assessment of the impact of EU membership on Lithuania's development.
Socialinių problemų stebėseną	Monitoring Social Problems	SurveyData_SocPro b	Dataverse kolekcijoje "Socialinių problemų stebėseną" talpinami apklausų duomenys, surinkti serijoje "Apklausų duomenys > Socialinių problemų stebėseną", leidžiantys tirti gyventojų nuomonę apie vykdomą socialinę politiką bei socialines problemas..	Dataverse collection "Monitoring Social Problems" contains survey data collected in the series "Survey Data > Monitoring Social Problems" that allow to study public opinion about social policy and social problems and issues.
Svarbiausios problemos	Most Important Problems	SurveyData_SocPro b_MIP	Dataverse kolekcijoje "Svarbiausios problemos" talpinami apklausų duomenys, surinkti serijoje "Apklausų duomenys > Socialinių problemų stebėseną", kurie apima svarbiausių problemų suvokimo tyrimus, leidžiančius tyrinėti visuomenės darbotvarkę Lietuvoje.	Dataverse collection "Most Important Problems" contains survey data collected in the series "Survey Data > Monitoring Social Problems" that cover studies of perceptions of the most important problems allowing to study public agenda in Lithuania.
Visuomenės sveikata	Public Health	SurveyData_Health	Dataverse kolekcijoje "Visuomenės sveikata" talpinami apklausų duomenys, surinkti serijoje "Apklausų duomenys > Visuomenės sveikata", leidžiantys tirti Lietuvos gyventojų požiūrį į sveikatą, jų gyvenimą ir elgesį, darantį įtaką sveikatai.	Dataverse collection "Public Health" contains survey data collected in the series "Survey Data > Public Health" that allow to study Lithuanian public opinion on health issues, lifestyles and behaviors that have an impact on public health.

Kolekcija: Pavadinimas (lit)	Collection : Title (eng)	Acronym = Akronimas	Kolekcija: Aprašas (lit)	Collection: Description (eng)
Standartinis Eurobarometras: Lietuvos duomenys	Standard Eurobarometer: Lithuanian Data	SurveyData_StandEurob	Dataverse kolekcijoje "Standartinis Eurobarometras: Lietuvos duomenys" talpinami nuo 2004 m. Lietuvoje vykdomo Standartinio Eurobarometro apklausų duomenys, surinkti serijoje "Apklausų duomenys > Standartinis Eurobarometras: Lietuvos duomenys". Tai nuo 1973 m. Europos Komisijos organizuojamas apklausų tyrimas, leidžiantis tirti ES šalių narių gyventojų požiūrį į ES ir jos raidą, taip pat jų vertinimus susijusius su ES vykdoma politika socialinėje, sveikatos, kultūros, informacinių technologijų, aplinkosaugos, finansų, gynybos ir kitose srityse.	Dataverse collection "Standard Eurobarometer: Lithuanian Data" contains survey data from the Standard Eurobarometer conducted in Lithuania since 2004 collected in the series "Survey Data > Standard Eurobarometer: Lithuanian Data". This survey is organized from 1973 by the European Commission and allows to study attitudes of the EU population towards the EU and its development and also to assess EU policies which are being implemented in social, health, culture, information technology, environment, finance, defense and other fields.
Grėsmių suvokimo ir visuomenės atsparumo tyrimai	Surveys on Threat Perception and Societal Resilience	SurveyData_STPSR	Dataverse kolekcijoje "Grėsmių suvokimo ir visuomenės atsparumo tyrimai" talpinami apklausų duomenys, surinkti serijoje "Apklausų duomenys > Grėsmių suvokimo ir visuomenės atsparumo tyrimai", leidžiantys tirti Lietuvos gyventojų rizikų ir grėsmių suvokimą, visuomenės pažeidžiamumą ir atsparumą krizėms.	Dataverse collection "Surveys on Threat Perception and Societal Resilience" contains survey data collected in the series "Survey Data > Surveys on Threat Perception and Societal Resilience" that allow to study Lithuanian public perceptions of risks and threats, societal vulnerability and resilience to crises.
Kultūrinio gyvenimo tyrimai	Surveys of Cultural Life	SurveyData_SCL	Dataverse kolekcijoje "Kultūrinio gyvenimo tyrimai" talpinami apklausų duomenys, surinkti serijoje "Apklausų duomenys > Kultūrinio gyvenimo tyrimai", leidžiantys tirti Lietuvos gyventojų nuomonę apie kultūros situaciją šalyje bei vertinti gyventojų įsitraukimą į kultūrinę veiklą ir pasitenkinimą kultūros paslaugomis.	Dataverse collection "Surveys of Cultural Life" contains survey data collected in the series "Survey Data > Surveys of Cultural Life" that allow to study Lithuanian public opinion about the state of culture in the country and examine people's involvement in cultural activities and satisfaction with cultural services.